

Олег ДІДЕНКО

*кандидат наук з державного управління, докторант
НУ «Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка»*

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Важливою складовою методології дослідження управління сталим розвитком на будь-якому рівні економічної системи є вибір наукових підходів, які якнайкраще сприятимуть пізнанню об'єкта дослідження. Серед достатньо широкого переліку вже сформованих світовою наукою підходів варто зазначити, зокрема, такі як еволюційний, функціональний, інституційний, прогностичний, системний та синергетичні підходи [1, с. 13].

З урахуванням складної природи стратегічного управління сталим розвитком територіальних громад (ТГ) варто акцентувати, насамперед, на важливості застосування системного підходу. У межах такого підходу об'єкт дослідження розглядається як цілісна система, що включає взаємопов'язані елементи, взаємодіє із зовнішнім середовищем й відрізняється респонсивністю, тобто здатністю адекватно відповідати на запити чи виклики. Одночасно, об'єкт вважається елементом системи більш високого порядку. Взаємозв'язок та взаємодія елементів системи обумовлюють появу нових інтегративних якостей, не властивих окремим елементам системи – емерджентності. Застосування системного підходу дозволяє виявити динамічну функціональну залежність між станом цілого та видозміною його структурних елементів [2].

У цьому контексті територіальну громаду варто розглядати як складну, відкриту, дисипативну (оскільки, з одного боку, вона є нерівноважною, а з іншого – здатна до самоорганізації й переходу від хаосу до впорядкування) систему, яка включає економічні, соціальні, екологічні, управлінські підсистеми та їхню взаємодію. Відповідно, стратегічне управління сталим розвитком громади має трактуватися як процес узгодженого збалансованого керування цими підсистемами у довгостроковій перспективі.

Першочергове застосування системного підходу обумовлюється комплексністю предмету дослідження, оскільки сталий розвиток не можна вивчати у межах лише економічної або лише екологічної логіки, потрібно бачення цілісної картини з інтеграцією різних вимірів розвитку в єдину систему індикаторів (економічний стан, якість життя, екологія, інвестиційна привабливість та ін.) та управлінських рішень щодо їхнього досягнення.

Безпосередньо пов'язаним з системним підходом є функціональний, який доповнює знання щодо внутрішньої будови системи зовнішнім аспектом її функціонування. Призначенням цього підходу є аналіз системи через її функції, тобто через ті завдання й ролі, які вона виконує для досягнення своїх цілей, а також з'ясування призначення цієї системи у ширшому контексті економічної реальності. Крім того, він дозволяє з'ясувати, яким чином різні елементи структури взаємодіють, щоб підтримувати або змінювати систему у потрібному напрямку.

Отже, функціональний підхід вимагає розглядати ТГ не як статичну структуру, а як динамічну систему процесів та функцій. Відповідно, вивчення функцій допомагає визначити, які управлінські механізми працюють неефективно (зокрема, слабка комунікація між органом місцевого самоврядування і громадою; відсутність громадського контролю за екологічними програмами тощо); оптимізувати використання ресурсів, що особливо актуально для українських громад в умовах воєнного стану; забезпечити узгодження управлінських дій у напрямі балансування економічного зростання, соціальної стабільності та екологічної безпеки. Крім того, функціональний підхід передбачає трансформацію функцій системи відповідно до змін зовнішнього оточення, що є надзвичайно важливим для врахування у процесі стратегічного управління. Його застосування необхідне для виявлення дієвих управлінських механізмів, оптимізації їх функціонування та досягнення балансу між інтересами усіх зацікавлених сторін.

Ще одним методологічним підходом, який доцільно використовувати, є інституційний (неоінституційний) підхід. Інституціоналізм, як відомо, акцентує увагу на мотивації людської поведінки, на процесах прийняття рішень, на нормах і правилах, що визначають економічний вибір. Інститути структурують поведінку економічних агентів. Неоінституційний підхід об'єднує ці твердження з теорією раціонального вибору, наголошуючи, що індивіди діють, максимізуючи власну вигоду у межах наявних інституційних рамок, а також вважає інститути механізмами, що сприяють вирішенню проблеми колективних дій. Саме тому інституційний підхід є надзвичайно важливим у дослідженні проблематики розвитку ТГ в Україні. Варто згадати, що саме формування у сучасному вигляді територіальних громад в Україні відбулося внаслідок декількох етапів глибокої інституційної реформи. Ключовими підвалинами реалізації стратегічного управління є такі інституціональні поняття, як правові норми, законодавчі та нормативні акти, процедури, стратегічні інструменти, а також неформальні інститути – традиції, політична культура, місцеві звичаї, локальні практики, довіра, прозорість, інновації тощо. Більш того, воєнний контекст формує особливі рамки прийняття стратегічних рішень на рівні громад, оскільки змінюються правила, відмінюються старі або вводяться нові обмеження, запроваджуються нові програми підтримки, змінюються фінансові умови. Вже наявний досвід засвідчує, що за однакового ресурсного потенціалу територіальні громади демонструють різні результати розвитку, що пояснюється саме відмінностями інституційного середовища.

Таким чином, застосування інституційного підходу до аналізу економічних систем акцентує увагу на правилах взаємодії, умовах і факторах їхнього виникнення, етапах формування та формах інституціоналізації. Важливою видається й ієрархія цих інститутів у системі економічних відносин, а також пошук шляхів вдосконалення їхнього використання для вирішення завдань сталого розвитку на всіх рівнях економічної системи.

Відповідно до принципів історичності й розвитку, суттєвим для розкриття визначеної проблематики є еволюційний підхід. В основі еволюційної методології лежить ідея кумулятивних змін, коли сучасний стан системи є

результатом її попереднього розвитку. Тому стратегія сталого розвитку громади не може бути просто копією, «клоном» будь-яких інших успішних стратегій, як національного, так і іноземного походження, оскільки вони базуються на іншому історичному спадку та іншій інституційній пам'яті.

На основі еволюційного підходу в управлінні сталим розвитком ТГ варто визначити три ключові компоненти:

- варіативність – необхідність постійного генерування нових ідей, проєктів, ініціатив, без чого немає розвитку;
- відбір найбільш життєздатних проєктів, які мають бути екологічно та соціально відповідальними;
- спадковість – успішні сталі практики мають інституціоналізуватися, тобто ставати нормою економічного життя або місцевої культури.

Такий підхід набуває особливого значення для українських громад, які функціонують в умовах війни й для яких бажана резильєнтність стає результатом адаптації, трансформаційних зрушень, процесу організаційного навчання та постійного оновлення.

Нарешті, варто застосовувати стейкхолдерський підхід, який включає поглиблений аналіз та врахування інтересів усіх зацікавлених сторін, які мають відношення до об'єкту дослідження. У межах цього підходу стратегічне управління сталим розвитком розглядається як процес постійної взаємодії органу самоврядування ТГ з ключовими стейкхолдерами – мешканцями громади, представниками бізнесу, громадськими організаціями, внутрішньо переміщеними особами, донорами та інвесторами. Більш того, в умовах війни з'являються нові важливі категорії зацікавлених сторін, які здатні впливати на пріоритети розвитку: військові адміністрації адміністративно-територіальних одиниць, представництва міжнародних організацій, волонтери, ветерани тощо. Сучасні дослідження щодо стратегічного управління ТГ наголошують саме на важливості врахування інклюзивності, участі населення та партнерства з приватним сектором. У процесі аналізу важливо з'ясувати, у чому полягають інтереси всіх груп стейкхолдерів стосовно об'єкту дослідження, а далі доцільно розробити моделі їхнього узгодження для уникнення конфліктів, а також визначити рівень впливу кожної з груп на реалізацію процесу управління та його результат.

Отже, застосування вищезазначених наукових підходів сприятиме формуванню комплексної моделі стратегічного управління сталим розвитком ТГ, яка буде адекватна сучасним умовам та забезпечить досягнення Цілей сталого розвитку на місцевому рівні.

Література:

1. Грицина Л.А., Харун О.А. Методологічні підходи до дослідження економічних процесів у глобальному світі. Причорноморські економічні студії. 2021. Вип. 72-1. С. 12–17.

2. Семикіна М.В., Дмитришин Б.В. Методологічні аспекти наукового дослідження розвитку соціально-економічних систем в умовах глобалізації.

Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. 2024. Вип. 12 (45).
С. 68–80.